

Saddi- Iskandariy asaridagi Iskandar etnogenezi

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universitetining Yaponshunoslik fakulteti

yapon-ingliz guruhi talabasi

Jabborova Umida Panji qizi

Annatsiya: Bu maqolada mashhur gʻazalnavis Alisher Navoiyning asarlaridan biri “Saddi Iskandariy” dostoni koʻrib chiqilgan. Bu asarda Alisher Navoiy oʻz mohirligi bilan dostonning asosiy qahramoni Iskandarni tasvirlab berishi haqidadir.

Kalit soʻzlar: sarkarda, arz, oyat, tobut, gʻazal, sulton, timsol, soʻfiyona.

Gʻazal mulkining sultoni Alisher Navoiy “Xamsa”sining yakunlovchi dostoni “Saddi Iskandariy” dir. Doston oʻta mohirlik bilan yozilgan boʻlib, oʻquvchi bir marta oʻqigandan tushunib oladigan asarlardan biridir. Dastlab musulmon dunyosida Qurʼoni Karimning Kahf surasida nomi zikr etilgan hukmdor Zulqarnayn (Ikki shoxli, 18 sura, 83–98 oyatlar) hamda yunon sarkardasi va davlat arbobi Aleksandrni bitta shaxs deb bilishgan va u sharqda Iskandar Zulqarnayn nomi bilan mashhur boʻlgan. Mazkur Iskandarnomalarga Iskandar timsolidagi Aleksandr faoliyati mavzu qilib olingan. Ammo asarlarda Iskandar timsoli tarixiylikdan tobora uzoqlashib, badiiy toʻqima obrazga aylana borgan. Har bir hamsanavis Iskandar timsolida oʻz ideallarini yaratishga harakat qilgan. Bular sirasiga Jomiy, Dehlaviy, Nizomiy Ganjaviy kabi ijodkorlar kiradi. Bu adiblarimiz Iskandar timsolini oʻz asarlarida turlicha tasvirlaydi. Navoiy ham oʻz asarida Iskandarni oʻta mahorat bilan gavdalantiradi. Navoiy safdoshlaridan farqli oʻlaroq, tarixiylikka, koʻproq tarix kitoblariga tayanib ish koʻrganini yozadi. Navoiy bu oʻrinda oʻz asarida Iskandar haqidagi boblar izchilligining Qurʼondagi Zulqarnayn haqidagi oyatlarga hamda tarixiy shaxs Aleksandr faoliyatiga muvofiq kelishini nazarda tutgan. Dostonning „Saddi Iskandariy“ deb nomlanishida ham Qurʼoni Karimning Navoiy uchun tunganmas manba boʻlganligi seziladi. Navoiy talqinida Iskandar odil shoh, u dunyoni nohaqlikdan, kufrdan, jaholatdan tozalab, butun dunyoda adolatni joriy etish, mamlakatda adolat oʻrnatish, belgilangan tartib qoidalarni katta ommaga joriy qilish maqsadida xalqlar ustiga yurishlar qilgan. Bu esa soʻfiyona talqin boʻlib,

dostondagi muqaddima boblar, Iskandar voqealari hikoya qilingan boblar hamda unga ilova boblarda ham shoarning tasavvufiy qarashlari ustuvorligini ko‘rish mumkin. Asarda Navoiy insonni bu foni dunyoning hoy-u havaslariga ortiqcha ruju qo‘ymaslikka chaqirib, garchi Iskandar jahonni egallagan buyuk sarkarda bo‘lsada, u narigi dunyoga hech narsasiz ketayotganligiga ishora qiladi. “Saddi Iskandariy” asarida Iskandar obrazini tasvirlashda badiiy mahorat talab qilinadi. Misrlik hukmdor , Dori II ning o‘g‘li bo‘lgan Iskandar aqlda tengi yo‘q, jasoaratli sarkarda bo‘lgan. Iskandar haqidagi turlicha qarashlar mavjud. Ba’zilar uni Eron shohi Doro II ning og‘li deb ko‘rsatadi. Ba’zilar esa Misr firavnlari borib taqaydi. Ayrimlar nuqtai nazarida esa, Iskandar topib olingan farzand. Faylaqus (Flipp II) Allohdan farzand so‘raydi. Bir kuni Faylaqus ovdan qaytarkan, bir kulba yonida yangi ko‘zi yorigan ayolga duch keladi. Ayol ko‘zi yorib, o‘lik holda yotardi. Farzandi esa o‘g‘il va sog‘ salomat edi. Shunda Faylaqus bolani olib, unga Iskandar deb nom qo‘yadi. Uni o‘zi tarbilaydi. O‘limi oldidan uni valiahd etib tayinlaydi va o‘z o‘rniga shoh qilib qo‘yadi. Navoiy ham o‘z asariga shu muqobilni kiritgan. Iskandar boshqa shohlar singari taxtga o‘ch emas edi. Otasi unga taxtni ishonib topshirganidan havotirda edi. Arastu uning boshiga tojni kiygizmaguncha u deyarli taxt ishlariga aralasholmasdi. U xalq, omma oldiga shart qo‘yadi. Oddiy xalqlar ham o‘zini shohga teng ko‘rib, arz dodini bemalol aytishini so‘raydi. Iskandar xalqning qiynalishlarini bartaraf qilish maqsadida aholi ikki yillik soliqlardan ozod qiladi. “Saddi Iskandariy” asari Iskandar tarixini yaratish maqsadida qo‘yilgan bo‘lmasada, lekin kitobxon uning yurishlari haqida ma’lum tasavvurga ega bo‘ladi. Masalan , Iskandar Eronni egallagach, butun jahonni fath etishga harakat qiladi. Qanchadan qancha sarkardalar unga bo‘ysinadi. Lekin Kashmir, Hind va Chin hoqonlari unga bo‘ysinishni istamaydi. Iskandar Xuroson va Mavarounnahrni egallab, Samarqand va Hirot shaharlarini egallab olgandan so‘ng Kashmir tomon yurish qiladi. Ilm va hikmat bilan Kashmirni ham qo‘lga kiritadi. Buni ko‘rgan Hind shohi urishsiz unga tobe bo‘ladi. Xatto, Chin hoqoni elchi kiyimida kelib, Iskandarning shon-shuhratiga tan beradi. Ko‘plab sovg‘a salomlar bilan siylaydi. Iskandarning keyingi yurishi Mag‘ribda edi. Suv quruqliklardan o‘tib, Mag‘ribga yetib boradi. U yerdagi aholini yaxshiyarlardan himoya qilib, shimol tomonga yurish qiladi. Farang, Rusdan o‘tib, Qirvon degan hududga yetib keladi. U yerda yajujlardan himoya qilish maqsadida Saddi Iskandariyni qurdiradi. Runga qaytib kelib, dengiz safariga chiqib ketadi. Shisha sandiq yasab, dengiz tubiga tushadi. Dengizda turli xil ajoyibotlarni ko‘rib,

vataniga qaytib keladi. Iskandar kasallikka chalinib yotib qoladi. Oxirida onasi Bonuga o‘g‘illikni o‘z o‘rnida qo‘ya olmagan uchun uzr so‘rab xat yozadi. Iskandar bu dunyodan vafot etar ekan, tobutdan bir qo‘lini chiqarib qo‘yishlarini iltimos qiladi. Bu bir ibrat, pand yo‘lidagi iltimosi edi. Jahonni egallagan Jahongirning u dunyoga hech narsasiz ochiq qo‘l bilan ketayotganiga ishora edi. Bu dunyoda qo‘lga kiritgan butun davlating shu dunyoda qoladi, binobarin, har bir narsada aql bilan ish tutmoq lozim degan ma’no anglashiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostoni konkordansi. 2016.
2. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘lami. 11-jild. 1993.
3. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. 2017.

Research Science and
Innovation House